

HARBIY AKADEMIK LITSEY O‘QUVCHILARGA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINI O‘QITISH TIZIMI VA UNDA “KONSTITUTSIYAVIY HUQUQQA KIRISH” FANINING O‘RNI

Shakirova Nafisa Abrarovna

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi
Toshkent “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi
nafisashakirova26@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Temurbeklar maktabi” Harbiy akademik litseylarida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o‘qitish tizimi va Konstitutsiyaviy huquqqa kirish fanini huquqiy adabiyot va darsliklar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Konstitutsiya turlari, huquqiy davlat, ijtimoiy davlat, dunyoviy davlat, dastur, qonun, harbiy, litsey

Barcha jamoalar uchun umumiy va doimiy konstitutsiya yaratish imkonsiz, har bir avlod o‘z konstitutsiyasini yaratish huquqiga ega.

Tomos Jeferson[3. 10-b]

O‘zbekiston Respublikasida amaldagi ta’lim qonunchiligi so‘nggi yillarda takomillashib, o‘quvchi yoshlarning bilim olishlari va ularni kelgusida yetuk va malakali kadr bo‘lib yetishishlari uchun huquqiy asos sifatida ahamiyatga egadir. Zotan, ta’lim olish huquqi mamlakatimizda konstitutsiyaviy kafolatlangani fikrimizning yorqin isbotidir. Ayniqsa, maktab va litseylarda huquq fanlarini o‘qitish borasida olib borilayotgan islohotlar haqida gap ketganda, alohida ta’kidlash lozimki, huquqiy fanlardagi mavzularning barchasi o‘quvchilarni huquqiy munosabatda ishtirok etishda huquq normalariga rioya etish asosida tarbiya qilinadi.

Bugungi kunda “Temurbeklar maktab”larida huquqiy ta’lim sifati va samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 iyundagi PQ-4375-sonli “O‘smirlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O‘zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risida qaroriga muvofiq bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyasi tarkibida prinsipial yangi «Temurbeklar maktabi» harbiy-akademik litseylari faoliyat yuritmoqda.

2024-2025-o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent «Temurbeklar maktabi» harbiy-akademik litseyi tarixida ham muhim yil bo‘ldi. Ushbu

yildan boshlab harbiy-akademik litseyida Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo‘nalishida huquqshunoslik fanlari chuqurlashtirilgan fanlari tizimiga kiritildi. Natijada harbiy-akademik litseyimizda:

- Davlat va huquq asoslari;
- Konstitutsiyaviy huquqqa kirish;
- Huquqiy ko‘nikmalar

kabi fanlardan ta‘lim jarayoni tashkil etilmoqda.

Ushbu fanlar orasida “Konstitutsiyaviy huquqqa kirish” fani Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo‘nalishida 1-bosqich 2-semestrda 36 soat, 2-bosqich 3-semestrda 36-soat o‘tiladi.

Ushbu fan O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2024-yil 20-avgustdagi 9-son majlis bayoni bilan ma‘qullangan hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 6-sentabrdagi 333-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan dastur asosida darsning ishchi o‘quv rejasi, taqvim rejasi va dars rejasi tashkil etiladi. [2. 2-b]

Biz bilamizki, har bir mamlakatning o‘z huquq tizimi mavjud bo‘lib, shunga mos ravishda huquqiy fanlar tizimi mavjud. Mamlakatimiz huquqiy fanlar tizimida “Konstitutsiyaviy huquq” fani mavjud, va u Konstitutsiyaviy huquqni o‘rganishda, bu huquq bilan tartibga solinadigan munosabatlarni chuqur anglashda, Konstitutsiyaviy huquq normalarini takomillashtirishda alohida ahamiyatga ega.

Konstitutsiyaviy huquqqa kirish fani esa, O‘quv fani doirasida o‘rganilishi lozim bo‘lgan talablarga muvofiq Konstitutsiya va qonunlar bo‘yicha chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish, Konstitutsiyaning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini, uning mazmun-mohiyatini o‘quvchilar ongiga singdirish, qonunlarga hurmat tuyg‘usini uyg‘otish, yosh avlodning huquqiy ongini oshirish va huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda huquqiy davlatni bunyod etishda faol ishtirok etadigan huquqiy bilimga ega komil insonni tarbiyalashga qaratilgan.

Shuningdek, ushbu fan bo‘yicha o‘quvchilarda Konstitutsiyaviy huquq fanining mazmuni va mohiyatini tushuntirish, Konstitutsiyaviy huquq fanining bilishga oid bilimlarga ega bo‘lish, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalarini sharhlash bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirish, muammoli vaziyatlarga nisbatan qonun hujjatlarini izlash va qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish, mantiqiy va muammoli savollar bo‘yicha huquqiy asoslantirilgan holda javob berish ko‘nikmasini shakllantirish, mustaqil ta‘lim orqali o‘quvchilarga bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishga ko‘maklashishdan iborat.

O‘quv fani davomida rivojlangan xorijiy mamlakatlarning, jumladan, huquqiga oid tajribalari bilan ham tanishadilar. [2. 3-b]

Harbiy-akademik litseyda Konstitutsiyaviy huquqqa kirish fanini o‘qitishning maqsadi:

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida o‘quvchilarga huquqiy bilimlar berish orqali ularda huquqiy ong va huquqiy tafakkurni shakllantirish;

o‘quvchilarda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, ularda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish;

Konstitutsiyaviy huquq fanini o‘qitishning asosiy vazifasi:

o‘quvchilarda konstitutsiyaviy burch, majburiyatlarni bilish va ularga rioya qilish ko‘nikmasini hosil qilish;

o‘quvchilarda o‘z xatti-harakatlarini belgilangan me‘yorlar doirasida tartibga solish va boshqara olishni tarbiyalashdan iborat.

Ikki semestr davomida fan quyidagi mavzular asosida darslar tashkil etiladi:

1. Konstitutsiyaviy huquqqa kirish fani tushunchasi va ahamiyati;
2. Konstitutsiyaviy nazariya asoslari;
3. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzum asoslari;
4. Shaxsning huquqiy holati. Fuqarolik;
5. Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar va burchlar;
6. Fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlari;
7. Jamiyat va shaxs;
8. Ma‘muriy hududiy va davlat tuzilishi;
9. Oliy davlat hokimiyat organlarini tashkil etish asoslari va qonun chiqaruvchi hokimiyat;
10. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti;
11. Ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshirishning huquqiy asoslari;
12. Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini tashkil etish;
13. Saylov tizimi;
14. Sud hokimiyatini amalga oshirish asoslari;
15. Advokatura instituti;
16. Prokuratura Moliya, pul va bank tizimini amalga oshirishning konstitutsiyaviy huquqiy asoslari organlar;
17. Mudofaa va xavfsizlik;
18. Konstitutsiya o‘zgartirish kiritish tartibi.

Demak, e‘tibor bersak mavzular O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida tuzilgan bu esa, o‘quvchini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini nafaqat yod olishi shu bilan birga har bir darsda izchillik bilan fani chuqur o‘rganishiga undaydi.

Mavzulardan kelib chiqib darslarni tashkil etishda asosan quyidagi manbalardan foydalansak maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
- 9-sinf Davlat va huquq asoslari darsligi;
- Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq;
- Yangilanayotgan Konstitutsiya. 100 savolga 100 javob;
- Husanov.O.T.Konstitutsiyaviy huquq atamaları.

Yuqoridagi manbalarni asosida darsni qiziqarli tashkil etishimiz mumkin.
Masalan,

Konstitutsiyalar turlari haqida o‘quvchilarga qiziqarli ma’lumotlar yetkazishda biz, Davlat va huquq asoslari darsligidan foydalanishimiz lozim. Chunki ushbu darslikda ma’lumot o‘quvchiga qiziqarli qilib yetkazilgan.

[3. 7-b]

Yoki O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida:

“O‘zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.

Davlatning “O‘zbekiston Respublikasi” va “O‘zbekiston” degan nomlari bir ma’noni anglatadi.” . [1. 4-b]deb keltirilgan.

Ushbu moddani o‘quvchilarga qiziqarli qilib tushuntirishda Yangilanayotgan Konstitutsiya. 100 savolga 100 javob va Husanov.O.T.Konstitutsiyaviy huquq atamaları manbalari asosida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

“O‘zbekiston — huquqiy davlat”, deb mustahkamlanmoqda. Konstitutsiyada O‘zbekiston huquqiy davlat ekanligini alohida belgilash — **Ispaniya, Turkiya** konstitutsiyalarida o‘z davlatini huquqiy davlat deb belgilashga oid normalar mustahkamlangan. [4. 7-b]

Endi, Ijtimoiy davlat: Ijtimoiy davlat prinsiplari Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Xorvatiya, Turkiya va boshqa bir qator davlatlar konstitutsiyalarida mustahkamlangan. O‘zbekistonni ijtimoiy davlat deb belgilash — ta’lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar va jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni yumshatish, ayniqsa, ijtimoiy himoyalangan yoki ehtiyojmand qatlamni qo‘llab-quvvatlash orqali ularga munosib turmush sharoitini yaratishga xizmat qiladi.. [4. 8-b]

Dunyoviy davlat prinsiplari ko‘plab xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarida (Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston) mavjud. Masalan, o‘z konstitutsiyasida ushbu prinsipni belgilagan Turkiya tajribasi ham shundan dalolat beradi, dunyoviy taraqqiyot va barcha demokratik tizimlarda dunyoviy davlatning asosiy prinsiplaridan biri — vijdon erkinligi kafolatlangan. O‘zbekistonda 16 ta diniy konfessiyaga mansub 2300 dan ortiq diniy tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Turli diniy e‘tiqodga mansub aholiga ega davlatda e‘tiqod erkinligining kafolatlanishi siyosiy va huquqiy ahamiyat bilan birga, ijtimoiy ahamiyatga ega. Shu bois har bir inson xohlagan dinga e‘tiqod qilish yoki qaysi dinga e‘tiqod qilmaslik huquqiga egaligi, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmasligi belgilangan bo‘lib, shuningdek diniy e‘tiqod bo‘yicha unga qo‘shimcha huquq yoki majburiyatlar yuklanmaydi. O‘zbekistonni dunyoviy davlat sifatida belgilash — dunyoviy taraqqiyot, turli din va mazhablar o‘rtasida barqarorlik va totuvlikning mustahkamlanishiga, diniy birlashmalarning mustaqil faoliyat yuritishiga, din va e‘tiqod erkinligining ta‘minlanishiga xizmat qiladi. [4. 11-b]

Yoki, Suverenitet so‘zini o‘quvchilarga tushuntirishda Suverenitet tushunchasi fransiyalik huquqshunos olim Jan Boden tomonidan kiritilgan hamda barcha xalqlar davlatchiligida mustaqillik ma‘nosida ishlatilishini xalqaro ahamiyat kasb etishini [3. 15-b] misol qilib, keltirishimiz mumkin.

Birgina O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 1-moddasini o‘quvchilarga tushuntirishda qancha qiziqarli ma‘lumotlardan foydalansak bo‘ladi.

Har bir mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini har bir, bo‘limi, bobi, moddalarini chuqur tahlil qilgan holda o‘quvchilarimizga manbalar asosida, multimedia ishlanmalari, taqdimotlar, har bir mavzu yuzasidan qiziqarli katus savollar va test topshiriqlari asosida darslarni tashkil etsak o‘quvchilarimiz kelajakda fuqarolik burchlari va majburiyatlarining mazmun-mohiyatini anglay oladigan hamda ularga ongli ravishda rioya qiladigan, huquq manbalaridan samarali foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lgan, o‘z huquq va qonuniy manfaatlarini huquqiy mexanizmlar asosida himoya qila oladigan shaxsni shakllantirish muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. Bunday shaxs huquqiy voqea va hodisalarni tahlil qilish, ular yuzasidan asosli xulosa chiqarish, korrupsiyaning jamiyat hayotidagi salbiy oqibatlari to‘g‘risida yetarli bilimga ega bo‘lishi bilan birga, unga qarshi kurashishning me‘yoriy-huquqiy asoslarini amaliyotda qo‘llash kompetensiyasini ham egallaydi.

Shuningdek, u jamiyat va davlat hayotida kechayotgan siyosiy jarayonlarda faol ishtirok eta oladigan, o‘zining huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ro‘yobga chiqarish jarayonida asosli, ijtimoiy mas‘uliyatga tayangan qarorlar qabul qila oladigan ijtimoiy yetuk shaxs sifatida shakllanadi.

Mazkur talablarga javob beruvchi “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyining bitiruvchilari istiqbolda o‘z kasbiy yo‘nalishining yuqori malakali, raqobatbardosh va vatanparvar mutaxassisi sifatida kamol topishlari kutiladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – B.: 4
2. Konstitutsiyaviy huquqqa kirish.chuqurlashtirilgan, Akademik litseylar uchun na‘munaviy o‘quv dastur 2024. – B.:2,3
- 3.Davlat va huquq asoslari 9-sinf: Respublika ta’lim markazi,2024– B.:7,10,15
4. Yangilanayotgan Konstitutsiya. 100 savolga 100 javob. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti. – Toshkent. “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi, 2023 yil. – B.:7,8,11.
5. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
7. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50